

COMPARTIMENTUL

SOCIOLOGIE

CZU 316.2.,1925/1965”

DOI 10.5281/zenodo.4389226

ASUPRA SOCIOLOGIEI GENERALE A PERIOADEI 1925-1965. DIFERENȚE FAȚĂ DE SOCIOLOGIILE PERIOADEI PRECEDENTE

Cătălin BORDEIANU

Doctor în filozofie, profesor universitar,

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”,

Chișinău, Republica Moldova

e-mail: catalinbordeianu1@yahoo.com

<https://orcid.com/0000-0001-5122-5689>

Concepțiile despre sociologia generală sunt atât de variate încât cititorul poate deveni foarte confuz în timp ce citește o carte de sociologie. Unii sociologi se ocupă de anumite probleme, în timp ce alții nu se ocupă deloc de ele. Sau, de foarte multe ori, se ocupă doar de un singur aspect al problemelor. În prezentul articol am încercat să explicăm diferitele probleme de interes pentru cititor; în plus, nu am neglijat aspectul istoric al problemelor, deoarece am considerat că ar fi util să arătăm cititorilor modul în care au fost analizate în trecut și modul în care sunt analizate în zilele noastre, prin indicarea soluțiilor sugerate. Nu am dezvoltat nici o problemă de sociologie specială: ne-am ocupat doar de principiile sociologiei generale ca știință și de problemele societății în general, fără a insista asupra unui anumit tip de societate.

Cuvinte-cheie: sociologie, istoria sociologiei, educație, filosofie, culturi.

ON THE GENERAL SOCIOLOGY OF THE PERIOD 1925-1965. DIFFERENCES FROM THE SOCIOLOGIES OF THE PREVIOUS PERIOD

The conceptions about general sociology are so varied that the reader can become very confused while reading a book of sociology. Some sociologists deal with certain problems, while others do not deal with it at all. Or, very often they deal with only one aspect of the problems. In this article we have tried to explain the different problems of interest for the reader; moreover, we didn't neglect the historic appearance of the problems because we thought it would be useful to show the readers the way in which they were analyzed in the past and how they are analyzed nowadays, by indicating the solutions that were suggested. We haven't developed any problem of special sociology; we have only dealt with the principles of general sociology as a science and with the problems of society in general without insisting upon a certain type of society.

Keywords: sociology, history of sociology, education, philosophy, cultures.

SUR LA SOCIOLOGIE GÉNÉRALE DE LA PÉRIODE 1925-1965. DIFFÉRENCES PAR RAPPORT AUX SOCIOLOGIES DE LA PÉRIODE PRÉCÉDENTE

Les Conceptions de la sociologie générale sont si variées que le lecteur peut devenir très confus en lisant un livre de sociologie. Certains sociologues traitent de certains problèmes, tandis que d'autres ne les traitent pas du tout. Ou, très souvent, ils ne traitent que d'un aspect des problèmes. Dans cet article, nous avons essayé d'expliquer les différentes questions d'intérêt pour le lecteur. De plus, nous n'avons pas négligé l'aspect historique des problèmes, car nous avons pensé qu'il serait utile de montrer aux lecteurs comment ils ont été analysés dans le passé et comment ils sont analysés aujourd'hui, en indiquant les solutions suggérées. Nous n'avons développé aucun problème de sociologie particulier: nous n'avons traité que des principes de la sociologie générale en tant que science et des problèmes de la société en général, sans insister sur un type de société particulier.

Mots-clés: sociologie, histoire de la sociologie, éducation, philosophie, cultures.

ОБ ОБЩЕЙ СОЦИОЛОГИИ ПЕРИОДА 1925-1965 гг. ОТЛИЧИЯ ОТ СОЦИОЛОГИЙ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ПЕРИОДА

Представления об общей социологии настолько разнообразны, что читатель может сильно запутаться, листая книгу по социологии. Одни социологи занимаются определенными проблемами, а другие ими вовсе не занимаются. Или, весьма часто, социолог касается только одного аспекта проблемы. В данной статье мы постарались ответить на интересующие читателя вопросы. Помимо этого, мы не обошли стороной исторический аспект проблем, так как посчитали полезным показать читателям, как эти проблемы анализировались в прошлом, и как они рассматриваются сегодня, обозначив и предлагаемые нами способы их решения. Мы не рассматривали вопросы специальной социологии, а проанализировали лишь принципы общей социологии как науки, коснувшись также проблем общества в целом, не настаивая на определенном типе общества.

Ключевые слова: социология, история социологии, образование, философия, культуры.

Introducere

Conceptiile asupra sociologiei generale în literatura de specialitate americană sunt atât de variate încât se poate crea o anume incertitudine. Unii sociologi se ocupă de anumite probleme, pe când alții tind să le ocolească sau, foarte des, se ocupă de un singur aspect al problemei generale. În prezentul studiu încercăm să explicăm diferite probleme de interes. Mai mult, nu ignorăm aspectul istoric al problemelor, deoarece, credem noi că ar fi util să arătăm în ce modalitate istoria schimbă tiparele analizelor sociologice.

Dimensiuni și realizări

Dimensiunile și realizările epistemologice importante în sociologia generală a perioadei 1925–1965 prezintă câteva deosebiri externe și interne.

Deosebiri externe sunt:

- 1) o creștere și proliferare a cercetării și publicațiilor sociologice;
 - 2) adaptarea și introducerea cursurilor sociologice într-un mare număr de universități, colegii și chiar școli;
 - 3) creșterea prestigiului academic și cultural al sociologiei ca știință;
 - 4) o activitate crescândă a sociologilor ca experți în guvern, afaceri, educație, drept, medicină, ministere, forțe armate, afaceri externe, sindicate, corporații industriale și așa mai departe;
 - 5) pătrunderea interpretărilor și punctelor de vedere sociologice în biologie, psihologie, psihiatrie, istorie, știință, politică, economie, drept, etică și filosofie.
- Pe scurt, în perioada menționată, sociologia a realizat o dezvoltare externă rodnică, o lărgire și o

întărire a prestigiului ei științific și importanței practice sociale.

Este mai dificil să stabilim schimbările interne pe care sociologia generală le-a suferit în această perioadă.

Printre schimbările semnificative par să fi fost următoarele: în comparație cu perioada anterioară, cercetarea sociologică s-a concentrat mai mult asupra modalităților tehnice de investigare sociologică și mai puțin asupra descoperirii și formulării unor mari teorii independente cu privire la problemele socio-culturale fundamentale și cea mai mare parte a cercetării sociologice s-a ocupat în principal cu probleme „microsociologice“ și doar o mică parte a ei a investigat probleme fundamentale ale realității socio-culturale. În forma ei externă, această preocupare cu fenomene concrete înguste i-a făcut pe mulți sociologi să evite investigațiile largi ale formelor și proceselor socioculturale fundamentale, „marile sisteme sociologice“ și analiza și presupuzițiile lor filosofice.

Gândirea sociologică a manifestat, de asemenea, o puternică înclinație pentru studierea fenomenelor macrosociologice fundamentale cu toate clarificările implicate în aceste investigații și pentru teoretizarea abstractă în construirea schemelor analitice conceptuale cu un caracter special și general. Această înclinație s-a dovedit atât de larg răspândită încât un sociolog german remarca că s-a ajuns la stadiul de „privește, mamă, teoretizează“. Ambele aceste direcții reciproc contradictorii au existat una lângă alta în cercetarea sociologică și au fost uneori manifestate de aceiași sociologi.

Deosebiri pronunțate dintre variatele școli sociologice ale perioadei precedente s-au dovedit mai puțin accentuate. Câteva școli și-au abandonat pretențiile extremiste, și-au reconciliat deosebirile lor anterior ireconciliabile și și-au sporit căderea de acord cu privire la o serie de aspecte importante ale sociologiei generale. Aceste școli au convers spre

cea ce numim, din perspectivă epistemologică, tipul „integral“ al teoriei sociologice, care încorporează și reunește în concepțiile ei mai largi și mai adecvate ideile valide ale fiecărei școli, fără a accepta aserțiunile lor eronate.

Ca rezultat al acestui efort și convergențe, redispunerea de astăzi a diferitelor curente de gândire sociologică este, evident, diferită de cea a școlilor perioadei precedente.

Cercetarea epistemologică recentă asupra sociologiei se caracterizează prin următoarele: cea mai mare parte a acesteia reprezintă o continuare, o variație și o verificare a majorității direcțiilor de studiu ale universului uman. Începând cu școlile istoriciste și sfârșind cu cele sociologice, majoritatea cercetărilor epistemologice recente au contribuit la o îmbunătățire a vechilor metode și tehnici de investigație. O parte mai mică a acestei cercetări a prezentat noi variații ale vechilor sisteme de sociologie generală și specială și a remodelat formulările uniformităților din relația diverselor variabile socio-culturale.

În sfârșit, câteva opere ale perioadei la care ne referim, au încercat să construiască noi sisteme de sociologie, să descopere noi metode de înțelegere și explicație a fenomenelor socio-culturale și să formuleze noi uniformități ale relațiilor lor. Cu excepția posibilă a acestor câtorva opere, aproape întreaga cercetare epistemologică în domeniul socialului reprezintă îmbunătățiri ale vechilor tehnici sociologice și reformulări ale vechilor teorii și uniformități. *Aproape nici una dintre ele nu este revoluționară.* Ea ne oferă eșantioane mai vaste și colecții „de fapte“, sugerează unele îmbunătățiri ale tehnicilor de interviu sau de chestionare, ale eșantionării statistice, strângerii datelor și analizei de conținut, sau ale cercetării sociometrice, psihometrice, psihodramatice, scalogramatice, grup-dinamice, operaționale, proiective, cibernetice, semantice, experimentale și analitice și ne furnizează o serie de formule probabile ale uniformităților, indicelor și testelor, și, ca din întâm-

plare, oferă o variantă îmbunătățită a unei vechi teorii sociologice. Când aceste preluări, îmbunătățiri și reformulări sunt privite în lumina curenților precedente de gândire sociologică, totuși, se descoperă că ele sunt, în cel mai bun caz, numai îmbunătățiri ale detaliilor, iar uneori nici măcar atât.

În ciuda unei enorme cantități de cercetare epistemologică efectuată în această perioadă, ea a fost, cu excepțiile menționate, mai degrabă pedestră, epigonică și alexandriană, decât adevărat creatoare.

Nici un Platon sau Aristotel al sociologiei n-a apărut în această perioadă, n-au apărut nici măcar mari personalități de talia eminențelor sociologi de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, ca G. Tarde, E. Durkheim, M. Weber, V. Pareto¹, M. Scheler, O. Spengler, L. Ward, W. Sumner, W. Dilthey, L. von Wiese, și alții.

Cercetarea sociologică a acestei perioade și-a asumat din ce în ce forma cercetării colective. Datorită participării unei mari armate de cercetători la proiectele de cercetare colectivă, lopețile automate ale numeroaselor echipe de investigare au excavat o enormă masă de fapte. În această masă, firește că s-au găsit câteva granule de aur cognitiv; dar excavațiile au dat la iveală doar câțiva nugeți de aur, foarte puține dând peste o vână bogată de cunoștințe sociologice.

Puținii nugeți care au fost descoperiți sunt, însă, opera cercetătorilor individuali.

Acestea par să fie în general caracteristicile interne ale cercetării sociologice recente, suficiente pentru a ne introduce într-o examinare, evaluare și critică a principalelor curente ale gândirii sociologice din deceniile II-VI.

Sarcina acestui studiu nu constă, în principal, într-o analiză a unui număr limitat de teorii sociologice

¹ Cătălin Bordeianu, *Introducere în sociologia clasică*, Ed. Junimea, Iași, 1998.

individuale², ca în studiul critic al principalelor curente de gândire sociologică din domeniul sociologiei generale. Teoriile sociologilor individuali sunt examinate numai în măsura în care servesc ca exemple semnificative pentru fiecare curent al sociologiei generale.

Trei limite ulterioare trebuie menționate: mai întâi, studiul nostru critic se ocupă numai de teoriile epistemologiei sociale. Nu include sociologii speciale (politice, economice, rurale, urbane, etc.), sau lucrări care se ocupă cu probleme (topice) înguste specifice – în afară de cazul în care aceste lucrări se bazează direct sau conțin în ele un sistem semnificativ de sociologie generală. Întregul domeniu al sociologiilor generale și speciale de astăzi este atât de vast încât pentru a-l cuprinde adecvat ar fi nevoie de munca de o viață a unui savant și de o echipă de investigatori capabili.

În al doilea rând, chiar domeniul sociologiilor generale este studiat aici numai în principalele sale curente. Motivul acestei limitări este același ca și pentru prima: domeniul total al teoriilor generale din sociologie este atât de enorm, atât de complicat și atât de confuz, încât nu există nici o posibilitate de a-l cuprinde în toate ramificațiile lui într-un articol.

În al treilea rând, teoriile sociologice americane sunt examinate mai amănunțit decât cele ale altor țări, nu datorită unei superiorități a sociologiei americane în comparație cu aceste sociologii, ci ignorării, datorită unor factori subiectivi și obiectivi, ce țin de limbă, cercetare etc. Acest lucru este valabil

² Exemple sunt lucrările următorilor autori: C. și Z. Loomis, *Modern Social Theories* (Princeton, N. J., 1961); H. E. Barnes, *An Introduction to the History of Sociology* (Chicago, 1948); C. S. Mihamovich, *Social Theories* (Milwaukee, Wis., 1953); K. Agramonte, Estudios, *Theorias Sociologicas* (Rio de Janeiro, 1962); A. Povika, *La Sociologia Contemporanea* (Buenos Aires, 1955); G. Gurvitch și W. E. Moore, *Twentieth Century Sociology* (New York, 1945); P. Sorokin, *Society, Culture and Personality* (New York, 1962), cap. 1; R. K. Merton, L. Broom, L. S. Cottrell Jr. (editori), *Sociology Today* (New York, 1958)

îndeosebi despre investigațiile sociologilor latino-americieni, japonezi, chinezi, arabi și ale altor sociologi asiatici și africani. Într-o măsură mai mică, acest lucru este, de asemenea, valabil și pentru sociologii europeni.

Principalele curente de gândire sociologică ale perioadei

Noua redispunere a variatelor curente de gândire sociologică nu înseamnă că toate școlile perioadei analizate au dispărut. Înseamnă totuși, că în decursul perioadei, nu toate s-au dezvoltat și au înflorit la fel de bine. Unele au fost cultivate pe scară largă, în timp ce altele au fost neglijate într-o mare măsură. Aproape toate școlile au suferit schimbări remarcabile în principiiile, generalizările și revendicările lor.

Ca un rezultat, harta totală a principalelor curente de gândire sociologică a perioadei 1925–1965 se prezintă întrucâtva diferit de cea a perioadei precedente. Această problemă s-a aflat practic în fața tuturor autorilor competenți ai teoriilor sociologice și a fost rezolvată, bine sau rău, de fiecare, în felul său propriu. Iată câteva exemple ale acestor clasificări:

Don Martindale clasifică principalele tipuri ale teoriilor sociologice în organicism pozitivist, teorie a conflictului, școala formată, behaviorism social și funcționalism sociologic³.

C. și L. Loomis specifică șapte sociologi: analistul tipologic, analistul care generalizează și specializează, teoreticianul interacțiunii, analistul structural, analistul istoric și sistematic, analistul instituțiilor și sistemelor sociale și teoreticianul acțiunii sociale generale și sistemelor sociale⁴.

A. Cuvillier schițează următoarele sociologii: biologică, psihologică, durkheimiană, metafizică,

³ Don Martindale, *The Nature and Types of Sociological Theory*, G. K. Yollschan și W. Hirsch (editori), *Explications in Sociological Change* (Boston, 1964), unde menționăm divizarea acestor curente în tipurile holistice și atomistice.

⁴ C. și Z. Loomis, *Modern Social Theories*, ed.cit.

sistematică, fenomenologică, relațională, istorică, behavioristă, sociopsihologică, instinctivă și personalistă.

N. S. Timasheff distinge curente neopozitiviste, ecologic, funcțional, analitic, filosofic și istoric⁵.

Paulo Dourado de Gusmod examinează tipurile de teorie sociologică: enciclopedică, organic-evoluționistă, economică, psihosociologică, realist-sociologică, relațională, mecanicistă, *verstehende*, culturală, fluctuațională, ciclică, fenomenologică, sociometrică, epistemologică etc.

C. C. Zimmerman divide principalele curente în static-structurale, neopozitivist-empirice și neodinamice.

O. D. Duncan și L. F. Schnore disting direcțiile culturale, behaviorale și ecologice⁶.

Poate că cea mai complexă și detaliată clasificare a teoriilor sociologice moderne este dată de H. R. Wagner. El divide toate tipurile de teorii sociologice în:

1) **pozitive**, subdivizate în neopozitivism, ecologie umană, funcționalism structuralist, behaviorism social și teorie biopsihologică a culturii;

2) **interpretative**, subdivizate în teoria înțelegerii culturale, sociologia interpretativă a acțiunii și interacțiunii, psihologia socială interpretativă și fenomenologia socială;

3) **neștiințifice** sau **evaluative**, subdivizate în teoria social-filosofică, teoria social-ideologică și teoria umanitarist-reformistă. Fiecare din aceste subclase sunt divizate la rândul lor în câteva subdiviziuni. Întreaga schemă clasificatoare este una

⁵ N.S. Timasheff, *Sociological Theory*, Random House, New York, 1967.

⁶ Dourado de Gusmond, *Theorias Sociologicas*; O. D. Duncan și L. F. Schnore, *Cultural, Behavioral and Ecological Approaches*, *American Journal of Sociology*, LXV (1959), 132-146; și C. C. Zimmerman, *Contemporary Trends in Sociology*, în J. Roucek (ed.), *Readings in Contemporary American Sociology* (Patterson, N. J., 1962), 3-29.

dintre cele mai detaliate și mai complicate din câte au fost realizate vreodată⁷.

Această multitudinea a clasificărilor denotă o situație haotică, dar acest lucru este natural și nu este deloc vrednic de dispreț. La urma urmei, clasificările fenomenelor multidimensionale și întrucâtva suprapuse depind, mai întâi, de faptul că numeroasele lor aspecte sunt studiate de un anumit savant. Această deosebire a aspectelor studiate îndreptățește o diversitate a clasificărilor acestor fenomene de diferiți investigatori.

De asemenea, domeniul total al teoriilor sociologice de astăzi este atât de vast încât cu greu poate fi stăpânit de un singur savant. Majoritatea lor cunosc bine numai unele din numeroasele teorii și își construiesc clasificările acestor teorii fără vreo referire la acelea pe care nu le cunosc. În plus deseori diferiți sociologi evaluează diferit semnificația epistemologică a variatelor teorii, lucru care duce la diferențe notabile în clasificările lor. Acestea și alte motive explică numeroasele clasificări diferit schițate. Deoarece nici una din clasificările existente și schițate nu îndeplinește integral obiectivele studiului nostru asupra acestor teorii, și deoarece evaluarea noastră asupra importanței științifice a diferitelor curente de gândire sociologică diferă, evident, de acelea ale savanților din acest domeniu, încercăm să realizăm o regrupare a acestor curente. La urma urmei, așa cum remarca H. R. Wagner, rolul cognitiv al oricărei clasificări este stabilit de rodnicia ei euristică.

Cele mai semnificative curente ale gândirii epistemologice asupra sociologiei contemporane sunt divizate în următoarele clase principale:

1. Teoriile singularistic atomiste, cu două clase principale:

- Fizicalist-mecanicist
- Cantitativ-atomiste

⁷ H. R. Wagner, *Tipuri de Teorie Sociologică*: în vederea unui sistem de clasificare, *American Sociological Review*, October, 1963, 735-742.

2. Teoriile sistemice, subdivizate în patru macrosociologii ale sistemelor culturale și supersistemelor sau civilizațiilor.

- Totalitarism
- Nontotalitarism
- Dicotomic
- Tipologic

3. Teoriile sistematice ale sistemelor sociale, subdivizate în șase clase principale:

- Acțiunea socială și teoriile analitice
- Teorii funcționalist-structurale și cele ale nomenclaturii
- Teorii dialectice
- Teorii pseudo-behaviorale (mixte)
- Taxinomiile mixte ale sistemelor sociale (grupuri)
- Teorii mixte ale schimbării sociale

4. Sistemul integral al sociologiei culturale și dinamice.

Fiecare din subclasele acestor curente principale este divizată la rândul ei în câteva subclase.

Această clasificare ține seama de majoritatea teoriilor semnificative ale perioadei analizate. Astfel, aproape toate teoriile unor asemenea școli ca mecanicistă, demografică și biopsihologică intră în clasa singularist-atomistă, în timp ce majoritatea școlilor organiciste, sociologice și unele școli psihosociologice intră în clasa sistemică. Restul școlilor, ca geografică, și alte teorii examinate în acest volum aparțin clasei singularistice sau celei mixt-eclectice. Deoarece multe din teorii par să convergă spre un nou tip integralist, acestea, împreună cu sistemele integrale de sociologie deja dezvoltate, alcătuiesc clasa integralistă.

Este adevărat că unele teorii puse în aceeași clasă diferă una de alta prin câteva caracteristici. Totuși, aceste deosebiri sunt compensate de o serie de asemănări semnificative. În teoriile epistemologice contemporane, cu cât trăsăturile distinctive ale școlilor anterioare, de exemplu ale școlilor psihologice, so-

ciologice, și psihosociale, sunt mai bine atenuate și topite între ele, cu atât sunt mai adecvate concepțiile despre teoriile psihosociologice sau integraliste.

Concluzii

În locul caracteristicilor specifice anterioare ale fiecărei „școli“, noi trăsături – de conținut și metodologice – au devenit *diferenția specifică* importantă a teoriilor epistemologice contemporane. Clasificarea schițată permite gruparea și subgruparea acestor teorii sociologice americane din prima jumătate a secolului trecut în conformitate cu aceste noi *diferenția specifică* asupra cărora vom insista într-un studiu ulterior.

Referințe bibliografice

1. AGRAMONTE, K. *Estudios, Theorias Sociologicas* (Rio de Janeiro, 1962).
2. BORDEIANU, C. *Introducere în sociologia clasică*, Ed. Junimea, Iași, 1998.
3. BARNES, H.E. *An Introduction to the History of Sociology* (Chicago, 1948).
4. GURVITCH, G., și MOORE, W.E. *Twentieth Century Sociology* (New York, 1945).

5. Dourado de Gusmond, *Theorias Sociologicas*; O. D. Duncan și L. F. Schnore, *Cultural, Behavioral and Ecological Approaches, American Journal of Sociology*, LXV (1959).

6. LOOMIS, C. și Z. *Modern Social Theories* (Princeton, N. J., 1961).

7. Don Martindale, *The Nature and Types of Sociological Theory*, G. K. Yollschan și W. Hirsch (editori), *Explications in Sociological Change* (Boston, 1964).

8. MERTON, R.K., BROOM, L., COTTRELL Jr., L.S. (editori), *Sociology Today* (New York, 1958).

9. MIHAMOVICH, C.S. *Social Theories* (Milwaukee, Wiis, 1953).

10. POVIKA, A. *La Sociologia Contemporanea* (Buenos Aires, 1955).

11. SOROKIN, P. *Society, Culture and Personality* (New York, 1962).

12. TIMASHEFF, N.S. *Sociological Theory*, Random House, New York, 1967.

13. WAGNER, H.R. *Tipuri de Teorie Sociologică*, *American Sociological Review*, October, 1963, 735-742.

14. ZIMMERMAN, C.C. *Contemporary Trends in Sociology*, în J. Roucek (ed.), *Readings in Contemporary American Sociology* (Patterson, N. J., 1962), 3-29.